

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

**1924–1991-YILLAR XORAZM VILOYATIDA TARIX TA'LIMI
RIVOJLANISHIDA ARXIV MATERIALLARINING BOSHQA
MANBALAR ORASIDAGI O'RNI**

Kenjayev Bunyod Baxtiyor o'g'li

Urganch innovatsion universiteti "Tarix" kafedrası o'qıtuvchısı

E-mail: bun0401kbb@gmail.com

Kenjayeva Onajon Islom qızı

Urganch innovatsion universiteti talabası

E-mail: anush8550@gmail.com

Annotatsiya: 1924–1991-yillarda Xorazm viloyatida tarix ta'limi rivojlanishida arxiv materiallari muhim manba sifatida xizmat qildi. Sovet mafkurasi ta'sirida yaratilgan hujjatlar maktab va texnikumlarda islohot jarayonlarini aks ettirdi. Urush yillarida fotoarxivlar to'ldirilmagan bo'lsa-da, yozma hujjatlar ko'paydi. 1942-yilda tarix fakultetining ochilishi bilan tegishli arxiv fondlari shakllandi. Davriy matbuot, muzeylar va teatrlar ham tarixiy ta'limning o'ziga xos jihatlarini yoritishda muhim rol o'ynadi.

Kalit so'zlar: Xorazm viloyati, tarix ta'limi, arxiv materiallari, fotohujjatlar, maktab va texnikum islohotlari, vatanparvarlik va safarbarlik, yozma hujjatlar.

Аннотация: В 1924–1991 годах архивные материалы сыграли важную роль в развитии исторического образования в Хорезмской области. Документы, созданные под влиянием советской идеологии, отражали процессы реформирования школ и техникумов. В годы войны фотоархивы почти не пополнялись, однако количество письменных документов увеличилось. В 1942 году с открытием исторического факультета были сформированы соответствующие архивные фонды. Периодическая печать, музеи и театры также сыграли значительную роль в освещении особенностей исторического образования.

Ключевые слова: Хорезмская область, историческое образование, архивные материалы, фотодокументы, реформы школ и техникумов, патриотизм и мобилизация, письменные документы.

Annotation: In 1924–1991, archival materials served as an important source in the development of history education in the Khorezm region. Documents created under the influence of Soviet ideology reflected the reform processes in schools and technical colleges. Although photo archives were not replenished during the war years, the number of written documents increased. In 1942, with the opening of the history faculty, relevant archival collections were established. Periodical press, museums, and theaters also played a significant role in highlighting the distinctive features of history education.

Keywords: Khorezm region, history education, archival materials, photo documents, school and technical college reforms, patriotism and mobilization, written documents.

Bu davrda yangi ta'lim tizimi shakllanayotgan, arxiv xizmatlari tashkil etilayotgan, davriy matbuot rivojlanayotgan, siyosiy yo'nalishdagi muzeylar va xalq teatrlarining ochilishi jarayoni ketayotgan edi. Teatrlarda tarixiy syujetli spektakllar sahnalashtirilar, yangi mafkuraga mos madaniyat muassasalari shakllantirilardi. Ushbu sharoitlar 1924–1933-yillar va 1934–1940-yillar bosqichlarida Xorazmda tarixiy ta'limning xususiyatlarini aks ettiruvchi manbalar soni va turiga ta'sir ko'rsatdi.

Arxiv fondlarini, jumladan fotohujjatlarni yaratishda asosiy e'tibor sovet mafkurasini shakllantirishga qaratilgan edi. Bu holat ta'lim tizimiga, ayniqsa, davlat hokimiyatining "tarix" faniga bo'lgan munosabatiga taalluqli edi. Shunga muvofiq, manbalar Xorazm viloyatidagi maktablar va texnikumlarni isloh qilish jarayoniga hamroh bo'lgan muammolar majmuasini aks ettirdi. Umuman olganda, 1924–1940-yillarga oid mavjud materiallar urushdan oldingi davrda Xorazmda tarixiy ta'limning o'ziga xos jihatlari aniq tasvirlab beradi.

1941–1945-yillardagi urush sharoitida tadqiqot mavzusiga oid manbalar majmuasi o'zgarishga uchradi. Davriy matbuot urush haqiqatlarini yoritib, xorazmliklarni og'ir mehnatga, vatanparvarlikka, dushmanga nafrat va frontga safarbarlikka yo'naltirganligi sababli, tarix ta'limi xususiyatlari mahalliy gazetalar e'tiboridan chetda qoldi. Urush yillarida ta'lim tizimiga oid fotoarxiv fondlari deyarli to'ldirilmadi. Biroq bu davrda yozma arxiv materiallari hajmi oshdi, bu ikki omil bilan bog'liq edi: 1942-yilda Xorazm viloyatida tarix fakulteti ochildi va tegishli arxiv hujjatlari paydo bo'ldi.

Urush haqiqatlari tarixiy ta'limga yondashuvlarda o'zgarishlar keltirib chiqardi. Urush sharoitiga mos yangi me'yoriy hujjatlar qabul qilindi, tarixni o'qitish metodikasi ishlab chiqildi va nashr etildi, hujjat almashinuvi faollashdi, natijada hujjatlar hajmi oshdi. Xorazm viloyati Xalq ta'limi bo'limiga markaziy va mahalliy hokimiyat organlaridan o'quv rejalari bo'yicha o'zgarishlar haqida muntazam buyruqlar kelib tushar edi — bu holatlar arxivlarda qayd etilgan.

Umuman olganda, 1941–1945-yillarga oid manbalar majmuasi yetarlicha hajmli bo'ldi.

1945–1991-yillar oralig'ida tarix ta'limini tavsiflovchi manbalar soni oldingi bosqichlarga nisbatan ancha kengaydi. Fotoarxiv fondlari to'ldirildi, ma'rifat xodimlarining shaxsiy arxivlari saqlanib qoldi, Xorazm viloyati davlat arxivida hujjatlar hajmi kengaydi. Bu davrda 1950–1991-yillarda yuz bergan voqealarda ishtirok etgan shaxslar bilan intervyu tarzida dala materiallarini yig'ish imkoniyati paydo bo'ldi. Ular orasida sobiq o'quvchilar ham bor edi, chunki tarix fani maktabda har bir o'quvchi tomonidan

o'rganilgan, bu esa intervyu jarayonida ma'lumot yig'ish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi.

Foydalanilgan asosiy manbalar majmuasi Xorazm viloyati davlat arxivi fondlarida joylashgan: 9-fond – “1977-yil 7-oktabrdan boshlab O'zbekiston SSR Xorazm viloyati mehnatkashlar deputatlari viloyat soveti ijroiya qo'mitasi xalq ta'limi bo'limi (1940–1991-yillar)” [1], 194-fond – Xorazm okrug Xalq ta'limi bo'limi [2], Ф. 156. – « Xorazm birlashgan o'qituvchilar va pedagogika instituti » [3].

Bu ish yurituv hujjatlari bo'lib, ular to'liq Xorazm viloyati Davlat arxivida saqlanadigan hujjatlardan iborat. Ushbu hujjatlar tarixiy ta'lim bilan bog'liq rasmiy yozishmalarni ifodalaydi. Bu materiallar Xorazmda normativ-huquqiy hujjatlarning qanday amalga oshirilganini, qanday qiyinchiliklar yuzaga kelganini va tarixiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha davlat rejasini bajarishda qanday yutuqlarga erishilganini tushunish uchun muhimdir.

Ish yurituv hujjatlari ikki kichik guruhga bo'linadi:

1) Ma'muriy xarakterdagi hujjatlar: Buyruqlar, aylanmalar, farmoyishlar — bular bajarilishi majburiy bo'lgan hujjatlardir. Ular ta'limning barcha bosqichlarida qabul qilingan: maktablarda, Xiva pedagogika texnikumida, Xorazm o'qituvchilar institutida va boshqa ta'lim muassasalarida. Shuningdek, bu hujjatlar Xorazm viloyati xalq ta'limi bo'limi va boshqa boshqaruv organlaridan ta'lim muassasalariga yuborilgan.

2) Ijro xarakteridagi hujjatlar: O'zbekistonda va Xorazmda tuzilgan hisobotlar, o'quv rejalari, dasturlar, o'qituvchilar ro'yxatlari, “soatlar jadvali” hamda o'quv rejalari qanday qo'llanishi kerakligi haqida tushuntirishlar berilgan “izohli yozuvlar” kiradi. Ba'zan bu izohlarda qo'shimcha ma'lumotlar ham berilgan — masalan, bolalarni paxta terimiga jalb qilish va o'quv soatlarini qisqartirish haqida. Ushbu guruhga DIK – “Davlat Ilmiy Kengashining” tavsiyalari va u tomonidan ishlab chiqilgan o'quv dasturlari ham kiradi. DIK dasturlari Moskvada ishlab chiqilgan bo'lib, O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan.

Hisobotlar tarixiy manba sifatida nafaqat ta'lim muassasalaridan, balki xalq ta'limi boshqaruv organlaridan ham kelib tushgan. Hisobotlarda muammolar va ziddiyatlar aks ettirilgan, statistika, o'zgarishlar dinamikasi hamda Xorazm viloyatida tarix ta'limining holatini tavsiflovchi boshqa muhim ma'lumotlar keltirilgan.

“Umuman olganda, arxiv materiallari Xorazm viloyatida tarix ta'limi rivojlanishining asosiy manbalaridan hisoblanadi, biroq ular davriy matbuot, xotiralar va boshqa materiallar bilan to'ldirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xorazm viloyati davlat arxivi (XVDA). F. 9 «1977-yil 7-oktabrdan boshlab O'zbekiston SSR Xorazm viloyati Mehnatkashlar deputatlari viloyat Soveti ijroiya qo'mitasi Xalq ta'limi bo'limi (1940–1991-yillar)»
2. XVDA. F. 194 – «Xorazm okrug Xalq ta'limi bo'limi»
3. XVDA. F. 156. – «Xorazm birlashgan o'qituvchilar va pedagogika instituti»